

ASSOCIAÇÃO DO MÉTODO FIV INTERLIGADO A TÉCNICA DE ACUPUNTURA

ASSOCIATION OF THE IVF METHOD INTERLINKED TO THE ACUPUNCTURE TECHNIQUE.

Luanna da Cruz COSTA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3895-5916>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: luannac013@gmail.com

Welen Sara Alves BARBOSA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3013-8342>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: welensaraalves03@gmail.com

Maria Aparecida Lima Feitosa ROCHA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-1480-5770>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: c-ida14jb@hotmail.com

RESUMO

A acupuntura é uma prática milenar da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) amplamente utilizada como terapia complementar nos tratamentos de infertilidade, especialmente quando associada à Fertilização In Vitro (FIV). O método baseia-se na inserção de agulhas em pontos específicos do corpo, com o propósito de restabelecer o equilíbrio energético (Qi), regular funções hormonais, melhorar a vascularização uterina e ovariana, além de reduzir estresse e ansiedade, fatores que podem impactar negativamente os tratamentos de reprodução assistida. O objetivo geral deste estudo foi evidenciar os desafios e as perspectivas da FIV no tratamento da infertilidade feminina. Trata-se de uma revisão bibliográfica e narrativa, com abordagem descritiva e qualitativa. As evidências científicas demonstram que a acupuntura pode contribuir para o aumento das taxas de sucesso da FIV ao melhorar a qualidade dos óvulos, estimular a ovulação e favorecer a implantação embrionária. Destaca-se, ainda, sua abordagem individualizada e integrativa, capaz de promover benefícios fisiológicos e emocionais às pacientes. Assim, a acupuntura configura-se como uma intervenção segura, acessível e eficaz, potencializando as chances de concepção em casais que enfrentam dificuldades reprodutivas.

Palavras-Chave: Acupuntura. Agulha. Fertilidade. Infertilidade.

ABSTRACT

Acupuncture is an ancient practice of Traditional Chinese Medicine (TCM) widely used as a complementary therapy in infertility treatments, particularly when associated with In Vitro Fertilization (IVF). This method consists of inserting needles into specific points of the body to restore energetic balance (Qi), regulate hormonal functions, improve uterine and ovarian blood flow, and reduce stress and anxiety—factors that may negatively affect assisted reproduction outcomes. The main objective of this study was to highlight the challenges and prospects of IVF in the treatment of female infertility. This research is characterized as a bibliographic and narrative review with a descriptive and qualitative approach. Scientific evidence demonstrates that acupuncture may enhance IVF success

rates by improving oocyte quality, stimulating ovulation, and supporting embryo implantation. Moreover, its individualized and integrative approach provides both physiological and emotional benefits to patients. Therefore, acupuncture stands out as a safe, accessible, and effective intervention that can increase the chances of conception for couples facing reproductive difficulties.

Keywords: Acupuncture. Needle. Fertility. Infertility.

INTRODUÇÃO

Acupuntura é uma parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa que abrange um histórico de mais de 3.000 anos de execução na cultura asiática, a mesma é um dos ramos da medicina que tem o intuito de restaurar o equilíbrio do corpo e a harmonia entre as forças naturais. Isso é realizado através da inserção de finas agulhas em regiões específicas do corpo (ARRUDA, 2012).

Nos últimos tempos essa técnica tornou-se popular, na qual a mesma pode ser aplicada no tratamento alternativo de inúmeras patologias, dentre elas, problemas obstétricos e ginecológicos, inclusive na infertilidade feminina e masculina (QUEIROZ & ALVES, 2016).

A palavra acupuntura tem origem no latim: acus significa "agulha" e punctura, "picada" ou "punção". Essa prática baseia-se na inserção de agulhas em pontos estratégicos da pele com o intuito ocasionar uma resposta terapêutica eficiente (LOPES *et al.*, 2011).

A técnica da acupuntura fundamenta-se na inserção de agulhas finas em pontos estratégicos do corpo, sendo capaz de ser manipuladas manualmente ou interligadas a estímulos elétricos (eletroacupuntura), calor (moxabustão) ou laser, com o intuito de restaurar o fluxo do Qi a energia vital segundo a Medicina Tradicional Chinesa (QUEIROZ & ALVES, 2016). Na acupuntura clássica ou tradicional, a inserção das agulhas é realizada manualmente até alcançar um ponto característico conhecido como 'Qi', que reflete uma sensação característica percebida tanto pelo paciente quanto pelo acupunturista. Essa sensação aponta que o equilíbrio energético foi conectado e o tratamento está agindo de forma satisfatória (QUEIROZ & ALVES, 2016).

A moxabustão é uma tática terapêutica que emprega o uso de substâncias ou ervas específicas para aquecer pontos de acupuntura ou áreas do corpo a serem tratadas. O calor formado por esse movimento estimula os meridianos e auxilia na regulação das funções fisiológicas do organismo (WEGNER *et al.*, 2013).

A matéria-prima mais comum na preparação da moxa é a folha da planta *Artemisia vulgaris*, que possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, além de ajudar a dispersar o frio e a umidade, regular a circulação e equilibrar a energia vital. Existem várias técnicas de aplicação da moxabustão: desde o uso de pequenos cones de moxa acesos colocados diretamente sobre os pontos escolhidos, até bastões de moxa de diferentes tamanhos, que são aproximados da pele sem tocá-la, apenas transmitindo calor à região tratada (WEGNER *et al.*, 2013).

A infertilidade, pode ser descrita como a improficiência de engravidar após 12 meses de relações sexuais frequentes e sem uso de qualquer método contraceptivo, é um problema antigo e persistente que afeta casais em todo o mundo. É importante que casais que enfrentam dificuldades para conceber procurem orientação médica para identificar possíveis causas e explorar opções de tratamento (FARIA, *et al.*, 2012).

Estudos demonstram que a acupuntura é capaz de aumentar as chances de sucesso da fertilização *in vitro* (FIV). Isso é provável porque a própria, ajuda a regular o ciclo menstrual, melhora o fluxo sanguíneo do aparelho reprodutivo, favorece e melhora a apetência dos óvulos e habilita o revestimento endometrial para a implantação do embrião, também ainda ajuda a reduzir a ansiedade e o stress que é causado durante todo esse processo, sendo capaz de ser uma opção complementar valiosa para casais que estão lidando com o tratamento de reprodução assistida (ARRUDA, 2012).

A fertilização *in vitro* (FIV) é uma técnica criada que tem como intuito superar a infertilidade e possibilitar uma gravidez através de intervenção médica direta. Em geral, os ovários são impulsionados com uma combinação de medicamentos para induzir a produção de múltiplos folículos. Em seguida, um ou mais oócitos (óvulos) são coletados por meio de aspiração folicular. Esses óvulos são então fertilizados em laboratório ("in vitro") com espermatozoides selecionados. Após a fertilização, um ou mais embriões decorrentes são cultivados por alguns dias e, em seguida, transferidos para a cavidade uterina. Todo esse procedimento ocorre ao longo por volta de duas semanas, período conhecido como ciclo de fertilização *in vitro* (ROCHA *et al.*, 2022).

A FIV com transferência de embriões (FIV-TE) é uma metodologia eficaz no tratamento para casais com subfertilidade. Entre 2004 e 2013, foram executados cerca de aproximadamente 7.079.145 ciclos de FIV em todo o mundo, resultando com sucesso no nascimento de cerca de 1,45 milhão de crianças (WANG, *et al.*, 2021). Atualmente, as taxas médias de sucesso por ciclo de fertilização *in vitro* com transferência de embriões (FIV-TE) são proporcionalmente baixas. Apesar de que a taxa de nascidos vivos tenha melhorado gradualmente em muitas regiões, diversas evidenciaram decadência no mesmo período. Entre 2012 e 2013, por exemplo, a taxa de nascidos vivos por ciclo fresco foi por volta de 29% nos Estados Unidos, enquanto no Japão foi consideravelmente menor, alcançando somente 5%. Para diversas mulheres, é crucial cumprir múltiplos ciclos para atingir uma gestação bem-sucedida, o que torna o processo ainda mais desafiador. Em vista disso, muitos pacientes buscam terapias complementares na tentativa de aperfeiçoar os resultados da FIV-TE entre elas, a acupuntura tem se tornado uma das mais exploradas (WANG, *et al.*, 2021).

Nos Estados Unidos, cerca de 47% das mulheres em tratamento de fertilização *in vitro* recorreram à acupuntura como terapia complementar. Estudos relatam que os possíveis mecanismos de ação da acupuntura na FIV incluem a melhora do equilíbrio hormonal, a inibição da motilidade uterina excessiva, o aumento do fluxo sanguíneo para o útero e os ovários, além da modulação negativa de diversas respostas ao estresse. Esses efeitos fisiológicos podem, em conjunto, contribuir para a criação de um ambiente uterino mais favorável à implantação embrionária e ao sucesso do tratamento (WANG, *et al.*, 2021).

Inúmeras mulheres tiveram sua fertilidade reabilitada após o tratamento de acupuntura. Outros índices exibem que, quando a acupuntura combinada a métodos convencionais, pode transformar o tratamento de infertilidade muito mais eficaz, até mesmo que muitos fármacos (QUEIROZ & ALVES, 2016).

Existem vários fatores que influenciam na infertilidade feminina e isso vem aumentando com grande frequência, podemos citar, escolaridade, estado civil, estilo de vida, aborto, idade, aumento de doenças reprodutivas, uso de contraceptivos contínuo, diabetes, infecções sexualmente transmissíveis, obesidade, estresse, ansiedade e aumento da poluição ambiental, e ainda existe uma estimativa que 15% dos casais são inférteis em idade reprodutiva, com isso, a idade leva de modo direto a infertilidade feminina (BARCELLOS *et al.*, 2024).

Como estudo feito nas técnicas que podem ser utilizadas no tratamento de infertilidade fica como pergunta norteadora: Acupuntura auxilia no tratamento contra a infertilidade?

A principal justificativa da pesquisa é evidenciar por meio da literatura científica e trabalhos executados, a utilização da acupuntura no tratamento da infertilidade feminina expondo sua importância nesse tratamento (PEREIRA, 2019).

A Fertilização In Vitro (FIV) é um procedimento de reprodução assistida em que o óvulo é fertilizado fora do corpo da mulher, em um ambiente monitorado, e depois o embrião resultante é transportado para o útero (PEREIRA, 2019). Grande predomínio de pacientes inférteis com morbidade importante, como estados de ansiedade e depressão. Por tanto, é tão importante proporcionar essas técnicas aos pacientes para que possam superar esta difícil fase de vida (COSTA, 2018).

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a eficácia da acupuntura como terapia complementar no tratamento da infertilidade feminina, especialmente em mulheres submetidas à Fertilização In Vitro.

METODOLOGIA

Este trabalho aborda uma revisão atualizada de trabalhos científicos atuais, portando o mesmo tem interesse por uma pesquisa de caráter exploratório, qualitativo e quantitativo sobre as informações contidas no mesmo. A pesquisa tem como intuito analisar a importância de Acupuntura interligada com a reprodução humana assistida.

Serão incluídos artigos em português e inglês, entre 2011 e 2025, com foco em infertilidade, acupuntura e FIV. As fontes consultadas serão, Google Acadêmico e PubMed. As palavras chaves que vão ser utilizadas são: FIV (Fertilização In Vitro), Acupuntura e infertilidade. Também se realizou uma pesquisa sobre a ação da acupuntura em mulheres que pretendiam engravidar com técnicas de reprodução assistida, de preferência a técnica FIV (fertilização in vitro). O mesmo teve como principal intuito realizar uma pesquisa bem ampla e detalhada a respeito da ligação da acupuntura com a fertilização in vitro em mulheres com dificuldade de engravidar de forma natural.

Quanto ao uso das informações de outros autores, segue à risca os direitos autorais dos escritores que garante nitidamente o direito de transcrever a similaridade de informações desde que de crédito aos pesquisadores das obras utilizadas no trabalho como manda a lei. Como diz Soares (2021, v. 32, p. 2): “Investir na pesquisa científica de forma consciente e criativa, aproveitando toda a diversidade e variedade de dados que o ambiente virtual nos apresenta, se faz necessário”.

Não houve nenhuma necessidade de submeter o trabalho em uma plataforma de comitê de ética, pois os dados transcritos não são exclusivos de obras autorais já publicadas. O mesmo remete que não se trabalha em contato direto com nenhum paciente (Pessoa física) na investigação dos dados ou até mesmo amostras biológicas de seres humanos (MARTINS, 2021).

REVISÃO DE LITERATURA

1. Infertilidade

A vontade de fazer parte do mundo da maternidade e da paternidade são perspectivas sociais reconhecidas em muitas culturas e fazem parte de uma etapa importantíssima na vida da maioria dos casais. O questionamento de ter ou não um filho não se coloca de um modo ocasional, há um grande contexto ideológico, cultural e social

que, se põe de forma direta ou indiretamente, e acaba pressionando os casais a terem em mente o projeto parental (FARIA *et al.*, 2012).

A infertilidade pode acometer tanto homens quanto mulheres e pode ser causada por fatores genéticos, congênitos ou adquiridos. Diversas patologias podem estar associadas à dificuldade de concepção, assim como fatores externos e comportamentais, como o estresse, a alimentação inadequada, a exposição à poluição e o uso de substâncias como o cigarro e o álcool, que também podem interferir negativamente no ciclo reprodutivo (ALVES *et al.*, 2022).

As mulheres são constantemente, ditas como as únicas responsáveis pela infertilidade do casal, por esse motivo, sofrem consequências por meio da privação econômica, social e emocional (FARIA *et al.*, 2012).

Todos esses parâmetros provocam a perda do equilíbrio conjugal, do status social, do seguro social e isolamento, gera problemas com a identidade de gênero, perda da linha de continuidade familiar e acaba fazendo alterações emocionais no psicológico da mulher que está sendo julgada (COSTA, 2018).

De acordo com um novo relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a infertilidade afeta um número significativo de pessoas ao longo da vida. Estima-se que cerca de 17,5% da população adulta mundial o equivalente a 1 em cada 6 pessoas sofra com infertilidade, o que evidencia a necessidade urgente de ampliar o acesso a cuidados de saúde reprodutiva de qualidade, com preços acessíveis para todos que necessitam.

As novas estimativas revelam que a prevalência da infertilidade apresenta pouca variação entre as diferentes regiões do mundo, sendo as taxas semelhantes em países de alta, média e baixa renda. Isso evidencia que a infertilidade é um problema de saúde pública global, que atinge pessoas em todas as partes do mundo. A prevalência ao longo da vida foi estimada em 17,8% nos países de alta renda e 16,5% nos países de baixa e média renda (OMS, 2023).

Observando, os grandes desafios que as mulheres encaram, a acupuntura foi uma das técnicas que deu grande taxa de resultado positivos para esse grande problema. A mesma baseia-se na estimulação de pontos específicos na pele com o propósito de liberar neurotransmissores e outras substâncias com efeito analgésico e anti-inflamatório (COSTA, 2018).

A técnica resume-se na implantação de agulhas finas ao longo do corpo manuseada de maneira manual, por estimulações elétricas (eletroacupuntura), calor (moxabustão) ou por laser em locais específicos do corpo para ativar os meridianos e regular a função do Qi (QUEIROZ & ALVES, 2016).

Diante de diversas pesquisas, verificou-se a existência de aproximadamente 400 pontos de acupuntura interligados por 20 meridianos (canais de energia). Esses pontos estão distribuídos por toda a superfície corporal e apresentam maior condutibilidade elétrica (COSTA, 2018).

Estudos relatam que foram feitas algumas pesquisas onde mostra a realização de um teste usando a acupuntura real, os pacientes foram sujeitos a moxabustão, em nove pontos de acupuntura (BL18, BL22, BL23, BL52, VC3, CV4, CV5, CV7, GV4) e agulhamento em 12 pontos. Ocorreu também o teste de acupuntura sham, onde houve inserção de agulhas em oito regiões do corpo que não correspondem aos pontos de acupuntura conhecidos (QUEIROZ & ALVES, 2016).

Em decorrência da pesquisa foram obtidos os seguintes parâmetros: verificou-se uma alta taxa de gravidez no grupo submetido à acupuntura real, com valor

significativamente superior ao observado no grupo acupuntura *sham*. Os pacientes do grupo de acupuntura real apresentaram taxa de 35,7%, enquanto aqueles do grupo *sham* obtiveram 10,7%, evidenciando que a acupuntura amplia positivamente as taxas de gravidez (QUEIROZ; ALVES, 2016). Esses resultados estão representados no Gráfico 1, que ilustra a diferença percentual entre os dois grupos avaliados.

Em casos de tratamento para infertilidade, deve-se realizar o tratamento do sistema reprodutor feminino ou problemas similares. A acupuntura é empregada na liberação de neurotransmissores que estimulam a secreção de gonadotrofina, influenciando o ciclo menstrual, a ovulação e a fertilidade, além de promover maior fluxo sanguíneo uterino e estimular a produção de opioides endógenos, reduzindo a resposta do sistema nervoso central ao estresse biológico (QUEIROZ; ALVES, 2016).

Os pontos que devem ser estimulados no caso de infertilidade incluem útero, sistema endócrino, fígado, sistema simpático e rim (QUEIROZ; ALVES, 2016).

Gráfico 1. Porcentagem de taxas de gravidez

Fonte: Acervo do autor (2025)

De acordo com o gráfico acima observa-se que a acupuntura *sham* também designada como placebo, pode ser assimilada como uma mediação realizada de maneira falsa, pois, é executada fora dos pontos estabelecidos (JÚNIOR *et al.*, 2016).

Já a acupuntura real envolve a introdução de agulhas em pontos específicos do corpo, previamente higienizados, seguida de manipulações manuais com o objetivo de intensificar a sensação provocada pela agulha ao alcançar a área terapêutica desejada (JING-YU XU *et al.*, 2022).

2. FIV (Fertilização in vitro)

A reprodução assistida estabelece um campo complexo e em constante evolução, que tem transformado extremamente o caminho rumo à paternidade. Com o progresso científicos e tecnológicos, as possibilidades disponíveis para casais e indivíduos que encaram dificuldades reprodutivas têm se ampliado, oferecendo um leque cada vez mais amplo de possibilidades. No entanto, esse desenvolvimento traz consigo um conjunto específico de desafios éticos, legais e emocionais que precisam ser cuidadosamente considerados (COELHO *et al.*, 2023).

A fertilização in vitro (FIV) resume-se em promover, em circunstâncias controladas de laboratório, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide fora do corpo da mulher. Posteriormente, o embrião formado é introduzido no útero, onde se espera que ocorra sua fixação na parede uterina e a continuidade do seu desenvolvimento (REZAEIYE et al., 2022).

O FIV mostra múltiplos desafios, como por exemplo, os altos custos, os riscos médicos e o impacto físico do tratamento, transformando-o financeiramente e fisicamente exigente. Além disso, o processo costuma ser emocionalmente desgastante, principalmente devido às taxas de sucesso variáveis e à incerteza quanto aos resultados fator que se agrava em mulheres com idade mais avançada. Casais que optam pela reprodução assistida também podem enfrentar estigma social, o que contribui ainda mais para a complexidade e o peso emocional do tratamento (ROCHA et al., 2021).

A infertilidade feminina pode ser designada em quatro categorias principais de causas. A primeira inclui fatores ovarianos e ovulatórios, como a síndrome dos ovários policísticos, a ausência de ovulação e a influência da idade especialmente a partir dos 37 anos, quando a fertilidade tende a diminuir. A segunda abrange alterações nas trompas de Falópio ou no canal endocervical, muitas vezes causadas por obstruções subsequentes de endometriose ou infecções pélvicas. A terceira categoria diz respeito a dificuldades na fertilização, que são capazes de estar associadas ao envelhecimento dos gametas ou a anomalias genéticas e estruturais que dificultam a união entre óvulo e espermatozoide. Por fim, há as causas relacionadas à implantação do embrião, normalmente provocadas por desequilíbrios hormonais que comprometem a preparação adequada do endométrio, dificultando a fixação do embrião no útero (SOUZA et al., 2024).

Embora nem todas as mulheres apresentem a resiliência emocional necessária para enfrentar o desafio da infertilidade de forma saudável, muitas acabam desenvolvendo dificuldades psicológicas, e quadros pré-existentes podem se intensificar. Estudos apontam uma elevada incidência de sintomas de ansiedade e depressão entre mulheres que enfrentam a infertilidade. Esses transtornos podem tanto ser um fator contribuinte quanto uma consequência do diagnóstico, e costumam impactar significativamente a qualidade de vida. Por isso, é fundamental que recebam atenção adequada no acompanhamento dessas pacientes (CAMPOS et al., 2021).

Os processos que compõem a fertilização in vitro (FIV) costumam ser percebidos como intensos e emocionalmente desgastantes por ambos os parceiros. Entre as etapas estão a administração de hormônios para estimular a ovulação, a realização de exames laboratoriais e ultrassonografias, o uso de medicamentos, procedimentos com anestesia, além da coleta de sêmen por meio da masturbação. Soma-se a isso a tensão emocional relacionada à transferência embrionária, tornando a experiência única e particular para cada casal envolvido (VALADARES et al., 2021).

3. Acupuntura

A acupuntura é uma conduta terapêutica tradicional chinesa, identificada como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995. Consiste na aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo com a finalidade de tratar diferentes doenças, aliviar sintomas e impulsionar o equilíbrio e a saúde integral do paciente (SANTOS et al., 2021).

A acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda de forma integral e dinâmica o processo saúde-doença no ser humano, podendo ser utilizada de maneira isolada ou integrada a outros recursos terapêuticos (ROCHA et al., 2015).

Considerada um estímulo nociceptivo, a acupuntura é uma prática milenar que age por meio de pontos específicos no corpo, cada um com um mecanismo de ação distinto. Essa estimulação pode incentivar a liberação de diferentes substâncias com efeitos analgésicos e relaxantes, como neuropeptídeos, neurotrofinas e endorfinas, que auxiliam na regulação da fisiologia do organismo. Contudo, a Medicina Tradicional Chinesa vai além da acupuntura, englobando também outras práticas terapêuticas, como o uso de calor, pressão e massagens (ALVES *et al.*, 2022).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a acupuntura é uma tecnologia de intervenção em saúde que aborda o processo saúde-doença de maneira integral e dinâmico, considerando o ser humano em sua totalidade. Pode ser utilizada de maneira isolada ou integrada a outros recursos terapêuticos. Originária da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a acupuntura compreende um conjunto de procedimentos que abrange estímulo preciso de pontos anatômicos específicos, por meio da inserção de agulhas metálicas filiformes. Seu intuito é proporcionar, manter e recuperar a saúde, além de prevenir doenças e agravos (OMS, 2017).

A estimulação adequada dos pontos de acupuntura influencia o eixo hipotálamo-hipófise-ovários, promovendo a liberação de beta-endorfinas. Essas substâncias modulam a secreção do GnRH, hormônio fundamental para o desenvolvimento folicular e a ovulação. Como resultado, todo o ciclo menstrual, a ovulação e, conseqüentemente, a fertilidade da paciente pode ser positivamente impactada (ALVES *et al.*, 2022).

No Brasil, a prática da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) teve início com a chegada dos primeiros imigrantes chineses ao Rio de Janeiro, em 1810. Posteriormente, em 1908, os imigrantes japoneses inseriram a acupuntura japonesa, embora sua prática tenha permanecido, por um tempo, restrita à comunidade nipo-brasileira. Já em 1958, o fisioterapeuta Friedrich Spaeth, considerado um dos principais responsáveis pela difusão da acupuntura na sociedade brasileira, começou a ensinar essa prática milenar nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1972, foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), consolidando ainda mais o reconhecimento e a expansão da acupuntura no país (ROCHA *et al.*, 2015).

Conforme os princípios da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), o corpo humano é considerado um microcosmo, refletindo o universo em sua totalidade. Ele é percorrido por 14 meridianos principais, também chamados de Canais de Energia, que se assemelham a trajetos longitudinais, assim como os meridianos do planeta Terra. Cada meridiano possui um trajeto específico, com um número determinado de pontos, que variam de acordo com cada canal (ROCHA *et al.*, 2015).

Esses meridianos percorrem todo o corpo, estabelecendo conexões entre suas diferentes partes como órgãos (Zang) e vísceras (Fu) e promovendo a integração entre o interior (Yin) e o exterior (Yang) do organismo. A energia vital, chamada de Qi, leva cerca de 24 horas para circular completamente pelos 14 meridianos, em um movimento contínuo e cíclico. Essa circulação energética, conhecida como energia Yong (nutritiva), é essencial para manter o equilíbrio e a harmonia das funções corporais ao longo do dia (LEONETTI *et al.*, 2016).

4. Uso da acupuntura no tratamento da infertilidade feminina

A acupuntura tem sido utilizada como abordagem complementar no tratamento da infertilidade, devido aos seus efeitos positivos na melhora da vascularização do endométrio, na estimulação da ovulação e na redução da dor durante a coleta de óvulos. Além disso, quando associada à fertilização *in vitro* (FIV), a acupuntura pode contribuir para o aumento

das taxas de sucesso do procedimento, promovendo um ambiente mais favorável à fecundação e à implantação embrionária (JANG *et al.*, 2020).

Na medicina tradicional chinesa (MTC), diversos padrões de desarmonia podem estar associados à infertilidade feminina, incluindo deficiência de energia vital (Qi), irregularidades no ciclo menstrual e cansaço excessivo. A acupuntura, como abordagem terapêutica da medicina tradicional chinesa, é utilizada no tratamento da infertilidade com o objetivo de equilibrar os meridianos dos rins, do coração e do fígado (BARCELLOS *et al.*, 2024).

Segundo os princípios da MTC, os rins são considerados a fonte da energia vital (Jing) responsável pela fertilidade e pela vitalidade do corpo. Dessa forma, tonificar os rins por meio da acupuntura contribui para aumentar a energia da mulher, promovendo maior vitalidade e uma melhor preparação para a fecundação (BARCELLOS *et al.*, 2024).

A regulação do fluxo menstrual por meio do tratamento do meridiano do fígado contribui para a redução dos efeitos psicológicos da tensão pré-menstrual, como a depressão e a ansiedade. A acupuntura também atua sobre o meridiano do coração, que, na medicina tradicional chinesa, é associado ao estado emocional da pessoa. Ao estimular esse meridiano, é possível aliviar o cansaço, promover o relaxamento e favorecer o bem-estar durante o processo de geração do embrião. O tratamento combinado dos meridianos dos rins, do fígado e do coração melhora a qualidade dos óvulos, favorece um revestimento uterino mais saudável, regula os ciclos menstruais e promove o equilíbrio hormonal em todo o corpo (BARCELLOS *et al.*, 2024).

O uso da acupuntura no enfrentamento da infertilidade feminina abrange um mecanismo neuro-hormonal que influencia rigorosamente no ciclo menstrual e na circulação sanguínea no útero. Essa ação auxilia diretamente na melhora da qualidade dos óvulos e do endométrio, beneficiando um ambiente uterino mais conveniente à concepção. Como resultado, contata-se um grande aumento nas taxas de gravidez entre as pacientes que se sujeitam-se ao tratamento com acupuntura (BARCELLOS *et al.*, 2024).

4.1 mecanismos de ação da acupuntura na fertilidade e FIV

A acupuntura pode estimular o sistema nervoso central, impulsionando a liberação de inúmeros neurotransmissores e neuro-hormônios, como a serotonina e as endorfinas. Essas substâncias exercem um papel importante no alívio da dor, na regulação do humor e no fortalecimento da resposta do organismo ao estresse. Além disto, a prática costuma induzir um estado de relaxamento profundo, o que colabora para a redução da ansiedade e uma melhora na qualidade do sono, beneficiando o equilíbrio emocional e o bem-estar geral do paciente (SUN *et al.*, 2024).

A fertilização *in vitro* (FIV) hoje em dia é uma das estratégias mais competentes usada no tratamento da infertilidade conjugal, possibilitando altas taxas de sucesso reprodutivo. Entre as estratégias complementares associadas ao aumento da eficácia da FIV, a acupuntura tem se destacado como uma manifestação segura, de baixo custo e com efeitos adversos mínimos. Múltiplas evidências científicas mostram que essa técnica pode potencializar os resultados da FIV por meio de diferentes mecanismos fisiológicos, incluindo a modulação do eixo neuroendócrino, o aumento do fluxo sanguíneo para o útero e os ovários, a regulação do sistema imunológico e a atenuação de fatores emocionais como estresse, ansiedade e depressão (DJAALI *et al.*, 2019).

O protocolo padrão da FIV é composto por várias etapas sequenciais. Inicialmente, realiza-se a estimulação ovariana controlada (COS), que visa induzir o crescimento de múltiplos folículos. Para isso, utilizam-se gonadotrofinas exógenas, como o hormônio

folículo-estimulante (FSH) e o hormônio luteinizante (LH), podendo ser precedidas por terapias hormonais orais. Em paralelo, são administrados agonistas ou antagonistas do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), com o objetivo de evitar picos prematuros de LH endógeno que poderiam desencadear uma ovulação antes do previsto. Após a estimulação e coleta dos óvulos (OPU), os embriões gerados são transferidos para o útero (TE), concluindo o processo (DJAALI *et al.*, 2019).

A fertilização dá origem a um embrião, que posteriormente é transferido para o útero com o objetivo de promover sua implantação no endométrio etapa fundamental para o sucesso da gestação. Durante o período de transferência embrionária, quando o útero se encontra na fase lútea do ciclo, é comum a administração suplementar de progesterona. Essa suplementação tem como finalidade favorecer a receptividade endometrial e, conseqüentemente, aumentar as chances de implantação embrionária e obtenção de uma gravidez bem-sucedida (DJAALI *et al.*, 2019).

O tratamento de fertilização *in vitro* (FIV) é um processo que envolve diversas etapas e pode ser desafiador tanto do ponto de vista físico quanto emocional. Um dos primeiros obstáculos enfrentados pelos pacientes é o uso de medicações hormonais, cuja finalidade é estimular os ovários a produzirem um número maior de óvulos do que ocorreria em um ciclo natural (Olchomy *et al.*, 2019).

Embora essencial para o sucesso da fertilização *in vitro*, o estímulo ovariano pode causar efeitos colaterais incômodos. Entre os sintomas mais comuns estão inchaço abdominal, retenção de líquidos e sensibilidade nas mamas, que podem impactar negativamente o bem-estar e a qualidade de vida da paciente, especialmente nas etapas iniciais do tratamento. (Ayllon *et al.*, 2023).

Os medicamentos hormonais utilizados na FIV, como as gonadotrofinas, podem desencadear diversos efeitos colaterais sistêmicos. Entre os mais comuns estão dores de cabeça, náuseas e alterações de humor, cujas intensidades podem variar de acordo com a resposta individual de cada paciente ao tratamento (Vanni *et al.*, 2019).

No tratamento de FIV, a coleta de óvulos é uma etapa central. Conhecido como punção folicular, esse procedimento é realizado sob anestesia e envolve a inserção de uma agulha nos ovários para coletar os óvulos maduros (WANG, *et al.*, 2023).

Na etapa de transferência embrionária, é necessário que o corpo esteja devidamente preparado para receber o embrião. Constantemente, isso exige o uso de medicamentos hormonais adicionais, com o intuito de garantir que o endométrio esteja em condições ideais para a implantação. Ainda que, o procedimento em si seja rápido e praticamente indolor, muitas pacientes relatam sentimentos de ansiedade e desconforto frequentemente ligados ao medo de prováveis falhas ou complicações no processo (Thapa, 2019).

A implantação embrionária caracteriza uma etapa crucial no processo reprodutivo humano, tornando-se determinante para o sucesso da gestação. Esse evento necessita de uma interação complexa e sincronizada entre o embrião em desenvolvimento e o endométrio receptivo. Quando essa comunicação é ineficaz, pode acontecer uma falha recorrente de implantação, uma condição clínica descrita pela ausência de implantação mesmo após múltiplas transferências de embriões de boa qualidade (MA, 2023).

A falha na implantação pode ocorrer nas fases de adesão e invasão embrionária ao endométrio, sendo evidenciada por um teste negativo de gonadotrofina coriônica humana (hCG) no sangue ou na urina, ou ainda pela ausência de formação de saco gestacional intrauterino mesmo na presença de hCG positivo (MA, 2023).

A falha recorrente de implantação é motivo de debate, pois envolve diversos fatores controversos. Entre os principais aspectos a serem analisados estão o número de embriões

transferidos ou de ciclos de fertilização in vitro com transferência embrionária (FIV-TE) malsucedidos, a qualidade embrionária, o tipo de embrião utilizado (fresco ou congelado) e a idade materna todos os elementos que influenciam diretamente a taxa de sucesso da implantação. Presume-se que cerca de 10% dos casais submetidos à fertilização in vitro (FIV) encaram essa dificuldade, o que reflete um dos maiores desafios na medicina reprodutiva (MA, 2023).

5. Protocolos de acupuntura específicos para FIV

A fertilização in vitro (FIV) é recomendada em diversas situações que comprometem a fertilidade. Entre as indicações mais comuns estão: ausência ou obstrução total ou parcial das trompas de Falópio, idade materna avançada, distúrbios ovulatórios, endometriose, falência ovariana, infertilidade sem causa identificável, e falhas em tratamentos de baixa complexidade. Além disso, a FIV também é indicada em casos de alterações no sêmen, como baixa contagem de espermatozoides, problemas na motilidade ou na morfologia, e até mesmo ausência de gametas na ejaculação (Nogueira et al., 2023).

Com transferência de embriões inicia-se com a estimulação controlada dos ovários, com o objetivo de obter um número adequado de óvulos maduros. Antes que ocorra a ovulação natural, esses óvulos são coletados diretamente dos ovários por meio de um procedimento guiado por ultrassonografia transvaginal. Utiliza-se uma sonda equipada com uma agulha fina, que permite a aspiração do líquido folicular onde estão contidos os óvulos a partir dos folículos ovarianos (ROCHA et al., 2022).

Após a coleta, os óvulos são colocados em contato com os espermatozoides em uma placa contendo meio de cultura adequado, permanecendo em incubação por cerca de 48 a 72 horas. Nesse período, ocorre a fertilização e, à medida que se desenvolvem, os embriões formados são avaliados e posteriormente transferidos para o útero. Essa técnica apresenta taxas de sucesso superiores às dos métodos de baixa complexidade, com índices que variam entre 30% e 35%, dependendo de diversos fatores, como a idade da paciente e a qualidade dos gametas (ALMEIDA et al., 2021).

A seleção dos pontos de acupuntura no contexto da fertilização in vitro (FIV) é determinada conforme a etapa específica do procedimento em andamento. Durante o período entre o 6º e o 8º dia da estimulação ovariana controlada (COS), os pontos comumente utilizados incluem ST29 (Guilai), CV4 (Guanyuan), CV6 (Qihai), SP6 (Sanyinjiao) e SP10 (Xuehai), podendo ser adicionados até cinco pontos extras, de acordo com as queixas clínicas individuais da paciente. Antes da coleta dos oócitos (OPU), a sessão de acupuntura pode incluir os pontos SP10 (Xuehai), SP8 (Diji), LR3 (Taichong), ST36 (Zusanli), Ex-CA1 (Zhigong), CV4 (Guanyuan), PC6 (Neiguan) e CV12 (Zhongwan). No dia da transferência embrionária (ET), a acupuntura pode ser aplicada em dois momentos: antes da transferência, utilizando SP8 (Diji), SP10 (Xuehai), LR3 (Taichong), ST29 (Guilai), CV4 (Guanyuan), HT7/PC6/Ex-HN3 e o ponto auricular Zhigong; e após a transferência, empregando os pontos GV20 (Baihui), KI3 (Taixi), ST36 (Zusanli), SP6 (Sanyinjiao), PC6 (Neiguan) e o ponto auricular Shenmen. Essa abordagem visa favorecer a resposta fisiológica e emocional da paciente, potencializando os resultados da FIV (DJAALI et al., 2019), conforme figura 1.

Figura 1. Pontos de acupuntura no contexto da fertilização in vitro (FIV)

Fonte: DJAALI *et al.* (2019).

6. Frequência e Duração das Sessões.

Em 2019, Gillerman *et al* realizaram um ensaio clínico aleatório com 157 mulheres, com idades entre 23 e 43 anos, para investigar os efeitos da acupuntura sobre os desfechos da fertilização in vitro (FIV). A intervenção iniciou três sessões específicas: (1) entre o 6º e o 8º dia de estimulação ovariana controlada (COS), utilizando os pontos ST 29, CV 4, CV 6, SP 6, SP 10, além de até cinco pontos adicionais conforme as queixas individuais das pacientes; (2) imediatamente antes da transferência embrionária (TE), empregando os pontos SP 8, SP 10, LR 3, ST 29, CV 4, HT 7, PC 6, Ex-HN 3 e o ponto auricular Zhigong; e (3) após a TE, com os pontos GV 20, KI 3, ST 36, SP 6, PC 6 e o ponto auricular Shenmen. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu acupuntura apresentou taxas mais elevadas de gravidez positiva e de nascidos vivos, quando comparado ao grupo controle.

Um estudo retrospectivo conduzido por Seto *et al.* em 2017 investigou os efeitos da acupuntura realizada no dia da transferência embrionária (TE) sobre os desfechos da fertilização in vitro (FIV). A intervenção consistiu em duas sessões de acupuntura manual, realizadas por 25 minutos cada, sendo uma antes e outra após a TE. Houve uma menor incidência de complicações gestacionais, como hipertensão gestacional e diabetes, no grupo submetido à acupuntura em comparação ao grupo placebo.

7. Histórico científico da ação da acupuntura nos tratamentos de reprodução in vitro.

A tecnologia de reprodução assistida, incluindo a fertilização in vitro (FIV), transformou-se em uma prática abundantemente empregada no tratamento da infertilidade. Atualmente, mais de seis milhões de crianças já foram concebidas por meio dessas técnicas. Apesar de tudo, seu uso é bem estabelecido, a FIV é um procedimento complexo, invasivo e com risco significativo de aborto espontâneo. Desse modo, novas terapias que consigam melhorar os desfechos reprodutivos são altamente solicitadas. Diversas mulheres procuram informações e acompanhamento sobre práticas complementares de saúde que possam expandir suas chances de gravidez e nascimento com vida, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida e ajudar a reduzir o estresse durante os ciclos de tratamento (ZHOU *et al.*, 2022).

Acupuntura tornou-se uma terapia adjuvante amplamente utilizada antes e durante os tratamentos de fertilização in vitro (FIV). Os primeiros ensaios clínicos indicaram que sessões de acupuntura realizadas pouco antes e logo após a transferência embrionária podem melhorar os desfechos reprodutivos. Atualmente, esse tipo de intervenção complementar tem se tornado cada vez mais comum na prática clínica (ZHOU *et al.*, 2022).

CONCLUSÃO

A acupuntura, enquanto componente essencial da Medicina Tradicional Chinesa, destaca-se como uma prática terapêutica eficaz no apoio ao tratamento da infertilidade, sobretudo quando associada aos procedimentos de fertilização in vitro (FIV). Sua atuação sucede-se por meio da harmonização dos meridianos energéticos, com destaque nos meridianos dos rins, fígado e coração, favorecendo a regulação hormonal, o aumento da qualidade dos óvulos e a preparação do endométrio para a implantação embrionária.

Além dos efeitos fisiológicos notados, a acupuntura coopera de forma importante para o equilíbrio emocional das pacientes, diminuindo sintomas de estresse, ansiedade e tensão resultantes dos ciclos de tratamento. A aplicação de protocolos específicos em fases diferentes da FIV tem demonstrado impacto positivo nas taxas de sucesso reprodutivo, com aumento na ocorrência de gestações e nascidos vivos.

Portanto, a agregação da acupuntura aos tratamentos de infertilidade representa uma alternativa terapêutica complementar que valoriza uma abordagem mais abrangente e centrada na totalidade do indivíduo, promovendo benefícios tanto físicos quanto emocionais ao longo do processo reprodutivo. Com isso, a acupuntura interligada com a FIV é uma prática que tem grande chance de sucesso em gravidez com uso da fertilização in vitro, principalmente por seus efeitos no manejo do estresse e na otimização do ambiente uterino.

Contudo, constata-se que todos os objetivos da pesquisa foram plenamente alcançados. Os resultados demonstraram que a acupuntura é uma prática que oferece múltiplos benefícios, além de se mostrar segura e eficaz no tratamento da infertilidade. De modo geral, a correlação entre acupuntura e a Fertilização In Vitro (FIV) evidenciou impactos positivos tanto sobre parâmetros fisiológicos quanto sobre o bem-estar global das mulheres em tratamento, reforçando seu potencial como estratégia integrativa na reprodução assistida.

Observa-se, ainda, que a acupuntura tem avançado significativamente, seja por meio de novas tecnologias, seja pela ampliação das evidências científicas que sustentam sua aplicação. Seu percurso futuro desponta como promissor, consolidando-se como uma tecnologia de ampla aceitação e crescente reconhecimento no campo da saúde.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) possui diretrizes clínicas que recomenda a implementação da acupuntura no Sistema Único de Saúde, objetivando uma integração com a medicina moderna, com o aumento da acessibilidade, com foco no cuidado integral e personalizado do indivíduo. Percebendo o paciente como um todo, incluindo seus aspectos físicos, mentais e emocionais, revelando uma demanda crescente em evidências e segurança.

Já a FIV tem como intuito dedicar-se a inclusão de tecnologias sendo elas, tecnologias eletrônicas e biológicas, a fim de expandir os índices de êxito, além de diminuir os custos e tornar o procedimento mais acessível e personalizado. As evoluções tecnológicas estão tornando o quadro de infertilidade em novas expectativas e oportunidades para casais que anseiam ter filhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Sersie Lessa Antunes Costa et al. Reprodução assistida em pacientes inférteis com endometriose. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 2, p. 4524-4536, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/25668> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

ALVES, Aline Rebeka Dias et al. A acupuntura na fertilização in vitro (FIV). Disponível em: <https://repositorio-api.animaeducacao.com.br/server/api/core/bitstreams/7fe8ff27-cf06-4921-942b-3242180b2ce5/content#:~:text=Ao%20estimular%20os%20pontos%20de%20acupuntura%20corretos%2C,a%20ovula%C3%A7%C3%A3o%20e%20a%20fertilidade%20da%20paciente>. /Acesso em: 28 de julho de 2025.

ARRUDA, Letícia Schmidt. USO DA ACUPUNTURA COMO TERAPIA INTEGRADA À REPRODUÇÃO ASSISTIDA. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/60801> /Acesso em: 10 de março de 2024.

AYLLON, HanniaDiaz et al. Síndrome de Hiperestimulação Ovariana Grave no Contexto de Tratamento de Fertilização In Vitro. Cureus, v. 15, n. 6, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37409193/> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

BARCELLOS, Daniele Cristine et al. Acupuntura como ferramenta no enfrentamento da infertilidade feminina na atenção à saúde: uma revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 13, n. 1, e3713144737, 2024 Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i1.44737>. /Acesso em: 10 de março de 2024.

CAMPOS, Patrícia Cassiano et al. Prevalência de sintomas associados à síndrome do ovário policístico. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, v. 15, n. 94, p. 390-402, 2021. DISPONÍVEL EM: <https://www.rbone.com.br/index.php/rbone/article/view/1714/1119> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

COELHO, Luiz Arthur Boldrin et al. Fertilização in vitro: debates éticos e legais na reprodução assistida. Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 4, p. 16524-16532, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/61898/44583> /Acesso em: 29 de julho de 2025.

COSTA, Cybelle Maria De Vasconcelos. Acupuntura como terapia integrativa para pacientes inférteis em tratamento com fertilização in vitro: um ensaio clínico controlado randomizado. Disponível em:

<https://repositorio.ufmg.br/server/api/core/bitstreams/0428305f-90db-4c71-a557-fc21786866ad/content> /Acesso em: 17 de março de 2024.

DJAALI, Wahyuningsih et al. Manejo da Acupuntura como Terapia Adjuvante para Fertilização In Vitro. 13 de dezembro de 2019;31(6):361–365. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6918528/#:~:text=Conclus%C3%B5es,sucesso%20da%20fertiliza%C3%A7%C3%A3o%20in%20vitro>. /Acesso em: 06 de outubro de 2025.

FARIA, Dieime Elaine Pereira et al. EFEITOS DA INFERTILIDADE NO RELACIONAMENTO DOS CÔNJUGES. Rev. esc. enferm. USP 46 (4) • Ago 2012. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/qswx8tvvwT99qD3tHwzxrqJ/?format=html&lang=pt> /Acesso em: 17 de março de 2024.

Gillerman K, et al. O impacto da acupuntura nas taxas de sucesso da fertilização in vitro: um ensaio clínico randomizado. Fertil Sci Res. 2019;5(2):48–54. Disponível em: https://journals.lww.com/fsar/fulltext/2018/05020/the_impact_of_acupuncture_on_ivf_success_rates_a.3.aspx /Acesso em: 15 de outubro de 2025.

JANG, Soobin et al. Acupuntura para fertilização in vitro em mulheres com resposta ovariana deficiente: uma revisão sistemática. Volume 9, Edição 2, junho de 2020, 100395. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213422020300263?via%3Dihub> /Acesso em: 31 de julho de 2025.

JÚNIOR, Luis Carlos Lopes et al. Efetividade da Acupuntura Tradicional Chinesa versus Sham Acupuntura: revisão sistemática. Disponível em: [https://www.scielo.br/j/rlae/a/RbhdbgMxzz9DFtLVBtMWPdC/?format=pdf&lang=pt#:~:text=A%20sham%20acupuntura%20\(SA\)%20tamb%C3%A9m,ATC\(20%2D21\)](https://www.scielo.br/j/rlae/a/RbhdbgMxzz9DFtLVBtMWPdC/?format=pdf&lang=pt#:~:text=A%20sham%20acupuntura%20(SA)%20tamb%C3%A9m,ATC(20%2D21)) /Acesso em: 26 de setembro de 2025.

LEONETTI, Anareli Cotta de Mello et al. Acupuntura e o tratamento das disfunções temporomandibulares. Disponível em:

https://wp.ufpel.edu.br/aditeme/files/2017/02/Acupuntura_ADITEME_2016.pdf /Acesso em: 31 de julho de 2025.

LOPES, Luiz Fernando et al. Sistema de conhecimento para diagnóstico em acupuntura: uma modelagem usando o CommonKADS. upuntura: uma modelagem usando o CommonKADS. Prod., São Carlos, v. 18, n. 2, p. 351-366, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/3kQp39LMczZg6k7wThGyWQz/?format=pdf&lang=pt> /Acesso em: 21 de julho de 2025.

MA, Junying et al. Falha recorrente de implantação: um resumo abrangente da etiologia ao tratamento. 5 de janeiro de 2023; 13:1061766. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9849692/> /Acesso em: 15 de outubro de 2025.

NOGUEIRA, Iana Larissa Diniz. Endometriose e os seus impactos sobre a gestação e o feto. Repositório Institucional do UNIFIP, v. 8, n. 1,

2023. <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7020/5041> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

OLCHOWY, Anna et al. Síndrome de Hiperestimulação Ovariana como um Problema Diagnóstico Crescente em Pronto-Socorro: Relato de Caso. The Journal of Emergency Medicine, v. 56, n. 2, p. 217-221, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30559044/> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

Organização Mundial da Saúde (OMS). POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/37407.html> /Acesso em: 08 de setembro de 2025.

PEREIRA, Leidy Daiane Barbosa. Acupuntura no tratamento da infertilidade feminina: uma revisão sistemática. Disponível em: <https://unileao.edu.br/repositoriobibli/tcc/LEIDY%20DAIANE%20BARBOSA%20PEREIRA.pdf> /Acesso em: 20 de março de 2024.

QUEIROZ, Ludiellen Soares e ALVES, Oslânia de Fátima. ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA INFERTILIDADE. v.3, n. 01: agosto-dezembro 2016 ISSN: 2447 9330 Disponível em: <https://revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaICS/article/download/228/173>. /Acesso em: 20 de março de 2024.

REZAEIYE, Radin Dabbagh et al. Impacto de vários parâmetros como preditores da taxa de sucesso da fertilização in vitro. International Journal of Fertility & Sterility, v. 16, n. 2, p. 76, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35639653/> /Acesso em 29 de julho de 2025.

ROCHA, Karinne Nancy Sena et al. Atualizações sobre a fertilização in vitro para reprodução humana. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.5, n.1, p.3081-3100 jan./feb. 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/download/44207/pdf/110521> /Acesso em: 13 de agosto de 2025.

ROCHA, Maria José Ferreira Gomes. Prevenção do insucesso da Fertilização In Vitro: relevância do repouso pós-FIV. 2021. Tese (Doutorado em Ciências) -Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ulisboa.pt/bitstream/10451/52777/1/MariaJRocha.pdf> /Acesso em: 31 de julho de 2025.

ROCHA, Sabrina Pereira et al. A trajetória da introdução e regulamentação da acupuntura no Brasil: memórias de desafios e lutas. Ciênc. saúde coletiva 20 • Jan 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/TwPGctbgFcc3FQM46dq6chd/?lang=pt> /Acesso em: 23 de setembro de 2025.

SANTOS, Mylena Sampaio et al. A ACUPUNTURA COMO TERAPIA COMPLETAR NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO NARRATIVA. Arquivos do Mudi, v. 264, n. 1, p. 143 - 157, ano 2021. Disponível

em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi/article/download/61367/75137515405/2/> /Acesso em: 31 de julho de 2025.

SETO, Mimi TY. Resultados da gravidez de mulheres randomizadas para receber acupuntura real versus placebo no dia da transferência de embriões frescos ou congelados-descongelados. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2017; 218:119–122. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301211517304566> /Acesso em: 15 de outubro.

SOUZA, Jessica Luana Bentes et al. Os desafios e possibilidades da fertilização in vitro para tratamento de infertilidade de mulheres: revisão de literatura. *Revista Foco* |v.17n.11|e7020|p.01-19|2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/7020/5041> /Acesso em: 31 de julho de 2025.

SUN, Bo et al. Tratamento da depressão com acupuntura com base no mecanismo fisiopatológico. 31 de janeiro de 2024; 17:347–357. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10838506/> /Acesso em: 12 de outubro de 2025.

THAPA, Seema. Tecnologia microfluídica para fertilização in vitro (FIV). *JMST Advances*, v. 1, p. 1-11, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/332922432_Microfluidic_technology_for_in_vitro_fertilization_IVF /Acesso em: 11 de outubro de 2025.

VALADARES, Ranyelle Raynara Farias et al. A enfermagem no contexto da reprodução assistida: Uma revisão integrativa da literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, e137101522801, 2021. Disponível em: <https://share.google/u3GITeqE0iiOsLAf0> /Acesso em: 26 de setembro de 2025.

VANNI, V. S. et al. Segurança dos tratamentos de fertilidade em mulheres com doenças autoimunes sistêmicas (DAS). *Expert Opinion on Drug Safety*, v. 18, n. 9, p. 841-852, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31238745/> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

XU, Jing-Yu et al. Acupuntura para Infertilidade Feminina: Discussão sobre Mecanismo de Ação e Aplicação. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9273356/> /Acesso em: 10 de outubro de 2025.

Wang, Xia et al. Uma Visão Geral das Revisões Sistemáticas de Acupuntura para Mulheres Inférteis Submetidas à Fertilização *in Vitro* e Transferência de Embriões. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8096176/> /Acesso em: 16 de agosto de 2025.

WANG, Yixuan et al. Efeito da punção e aspiração de grandes folículos nos resultados da fertilização in vitro (FIV-TE) em pacientes com folículos assincronizados sob o protocolo longo de GnRH-a: um estudo de coorte retrospectivo *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 23, n. 1, p. 64, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36698072/> /Acesso em: 30 de setembro de 2025.

WEGNER, Fernando et al. Moxabustão: uma revisão da literatura. Volume 83-Special Edition -ARTICLE II-2013. Disponível em: <https://ojs.fiepbulletin.net/fiepbulletin/article/view/2734/5324> /Acesso em: 28 de julho de 2025.

ZHOU, Xue et al. Efeitos da acupuntura nos resultados da gravidez após fertilização in vitro: uma meta-análise. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388121002243?via%3Dihub>

/Acesso em 05 de agosto de 2025.